

ЎЗБЕК МУСИҚА САНЪАТИДА СУЛОЛАВИЙЛИК (Жалиловлар сулоласи мисолида)

Турсунбоев Бехзодбек Асқарали ўғли

Ўзбекистон давлат консерваторияси “Композиторлик ва чолғулаштириш” кафедраси
жўрнавози

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17418192>

Аннотация. Ушбу мақолада ўзбек мусиқа санъатида ўзига хос аҳамият касб этган мусиқий сулолалар тўғрисида маълумот берилди. Шунингдек, мусиқий сулолавийликнинг айрим масалалари бўйича фикр ва мулоҳазар атрафлича баён этилди.

Калим сўзлар: сулола, авлод, шажара, касбий анъана, мусиқа санъати.

Аннотация. В статье представлена информация о музыкальных династиях, сыгравших особую роль в узбекском музыкальном искусстве. Также дан подробный анализ некоторых вопросов, связанных с музыкальными династиями.

Ключевые слова: династия, поколение, генеалогия, профессиональная традиция, музыкальное искусство.

Abstract. This article provides information about musical dynasties that have gained special significance in Uzbek musical art. It also provides a detailed analysis of some issues of musical dynasties.

Keywords: dynasty, generation, genealogy, professional tradition, musical art.

“Тўхтасин Жалилов ижоди катта
бир денгиз бўлса, унинг фарзандлари
ана шу денгиздан чиққан ирмоқлардир”
Акамедик Мамажон Раҳмонов

Барчамизга маълумки, замонавий мусиқашунослик ва илмий адабиётларда мусиқий сулоларнинг феномени ҳанузгача ўз аҳамиятини йўқотмаган мавзулар сирасига киради. Шу ўринда, бир оила, шажара мисолида асрлар давомида мусиқий анъаналар йиллар давомида ўзини мустаҳкам мавқеини нафақат сақлаб қолиши, балки ривожланиш асносида ўзбек мусиқа маданияти тараққиётида ўзининг ёрқин ўрни ва аҳамияти билан белгиланиши алоҳида эътиборга молик.

Мусиқашунос олима санъатшунослик фанлари номзоди, доцент Г.Турсунова сулола атамасига қуйидагича таъриф беради. “Сулола атамаси (лотин тилидан “*dynastia*”) - хокимлик, куч қудрат маъносини билдириб, оила тушунчасига нисбатан дастлаб сиёсий майдонда, сўнг эса, инсонларнинг касбий фаолияти ва хаётда эгаллаган маълум хунари, касбларига нисбатан қўлланилган. Эслаш жоизки, сулолавийлик – тарихан ҳукумат бошида оилавий ришталар, насаб, зоти асосида авлоддан авлодга ўтган хокимликни назарда тутган бўлса (Сомонийлар, Темурийлар сулоласи, Россияда Романовлар сулоласи ва б.), замонавий амалиётда бир мунча кенг маънода, наслдан келиб чиқиб, ота- она касбини узулуксиз равишда давом эттириб келаётган бир қанча инсонларни сарҳисоб фаолиятига нисбатан қўлланилди”.¹

¹ Г.Турсунова. Мусиқий сулолавийлик феномени. “Musiq” илмий-услубий журнал. 2018 йил 4 сони, 61б.

Сулолавийликни ташкил этиш учун ўрганилаётган объект қўйидаги мезонларга жавоб бериши лозим бўлади:

- бир авлод ичидан келиб чиқиши (оила, шажара, фамилия);
- ворислик асосида расман зурриёт кетма-кет узилмай алмашиб келиши;
- маълум соҳада машҳурлик ва ном қозониш мезони;
- авлоддан-авлодга маълум касбий анъаналар, маҳорат даражасини давом эттирилиши ва уларни қадратлар кесимида жамият томонидан маъқулланиб келиниши омили.

Шу ўринда айтиб ўтиш керакки, ўзбек муסיқашунослигида ўрганиш зарур бўлган масалалардан бири муסיқий сулолавийликдир. Ўзбек муסיқа санъати тараққиётида ўзига хос ижро йўллари, бастакорлик, ташкилотчилик ҳамда тағриботчиликда муносиб хисса қўшган “Жалиловлар” ва “Ражабийлар”, “Зокировлар”, “Зуфаровлар”, “Отажоновлар” каби сулолаларини келтиришимиз мумкин. Мисол сифатида айтиш мумкинки, муסיқашунослик илмида ўрганилмаган сулола бу- “Жалиловлар” сулоласидир.

Юқоридаги мезон талаблари асосида икки сулолани таҳлил қилсак. “Жалиловлар” сулоласи асосчиси – Ўзбек бастакорлик ижодиёти карвонбошчиси, Андижон ғижжак ижрочилиги асосчиси, Ўзбекистон халқ артисти, маҳоратли созанда (ғижжак, дутор, танбур), ҳофиз, беназир бастакор, дарға-санъаткор Тўхтасин Жалиловдир. Ушбу сулола ўрганиш мобайнида ҳали-ҳамон ечимини кутиб келинаётган баъзи хусусиятлар ойдинлашди. Сулоланинг шажараси²ни тузишга ҳам муваффақ бўлдим.

² Ушбу шажарани мақола муаллифи: Беҳзодбек Турсунбоев тузган.

Сулоланинг асосчиси Ўзбекистон халқ артисти, маҳоратли бастакор, созанда (ғижжак, дутор, танбур), ҳофиз Тўхтасин Жалилов (1895-1966) ижодий камолотининг юксалишида фарзандлари Холхўжа Тўхтасинов (1919-1971), Салоҳиддин Тўхтасинов (1926-2003), Дехқонбой Жалилов (1930-1992)ларнинг ҳиссасини алоҳида таъкидлаб ўтиш жоиз. Чунки, “Уста”нинг ҳар бир мусикали драма, ашула, куйларни нота вароқларига муҳрланиши, гармоник жўрликни басталаш, оркестрлаштириш, дирижёрлик қилиш, сахналаштириш каби маъсулиятли ишни бекам-у кўст адо этдилар. Бу ҳолат бастакорнинг янгидан-янги турли мавзулардаги мусиқий асарларини юзага келишига ўз ўрнида ижодининг раванқ топишига олиб келди. Бастакор қаламига мансуб “Тохир ва Зухра”, “Нурхон”, “Орзу”, “Сурмахон” “Ғунчалар”, “Равшан ва Зулҳумор”, “Даврон ота”,

“Асрлар”, “Алпомиш”, “Холисон” “Муқимий”, “Фарғона ҳикояси”, “Истибод”, “Гул ва Наврўз” каби 50 дан ортиқ мусиқали драмалар, 200 га яқин куй-қўшиқ ашулалар, 1 та романс ва бошқа асарлар шулар жумласидандир.

Жалиловлар сулоласининг тўнғич вакили бастакор Тўхтасин Жалиловнинг фарзанди моҳир бастакор, созанда, дирижёр, Андижон ғижжак ижрочилиги вакили юксак истеъдод соҳиби Холхўжа Тўхтасинов (1919-1971) ўзбек мусиқа санъатида ўзининг бебаҳо куй-ашула, қўшиқлари билан қолаверса мусиқий-саҳнавий асарлари билан мусиқа шинавандалари қалбидан ўрин эгаллаган санъаткордир. Унинг истеъдоди шубҳасиз падари бузрукворидан ўтган десак, муболаға бўлмайди. Унинг қаламига мансуб Ҳамзанинг “Холисон”, К.Яшиннинг “Офтобхон”, С.Абдулланинг “Гул ва Наврўз”, “Мавлоно Муқимий”³, К.Аҳмадийнинг “Ишқ билан ўйнашма”, Н.Солиевнинг “Виждон” каби асарларга мусиқа басталаганлиги бастакорнинг серқирра ижодкор эканлигини кўрсатади. Ушбу асарлар Андижон ва бошқа вилоят театрларида бир неча маротаба намоёниш этилганлиги ва халқ томонидан илиқ кутиб олинганлигининг ўзиёқ мусиқий асарларнинг халқоналигидан далолат беради. Бастакор мусиқали драмаларга мусиқа ёзишда халқ мусиқий намуналаридан ижодий фойдаланиб шу билан бирга оригинал куй-ашуалар басталади. Унинг “Айлагач” (А.Навоий ғазали), “Қаро кўзлар” (Б.Мирзаев сўзи), “Билиб бўлмас” (Машраб ғазали), “Эй чехраси табоним” (Муқимий ғазали), “Ҳолин”⁴ (Р.Ҳамроев шеъри), “Гардиши даврон” (Нодира ғазали), “Пахтакор қиз”⁵ (М.Қориев шеъри) шулар жумласидандир.

Умрининг охиригача атоқли ҳофиз Мулла Тўйчи Тошмухаммедов номидаги Тошкент грампластинка уюшмасида мусиқа муҳаррири сифатида ишлади. Эътиборли жиҳати, ўзбек мусиқа санъатининг дурдона асарларининг пластинка лаппакларига ёзиб олинишида Х.Тўхтасиновнинг хизматлари тақсинга сазовордир.

Бастакорнинг тўнғич қизлари ўзбек мусиқали театри санъатининг намоёндаларидан бири Эътибор Жалилова (1924-1983)дир. У дастлаб балет мактаби, сўнг Ўзбекистон консерваторияси ва 1940-41 йилларда Москва консерваторияси қошидаги опера студиясида таълим олди.1941 йилдан умрининг охиригача Муқимий номидаги ўзбек давлат мусиқали драма ва комедия театрида ишлади.

У “Тоҳир ва Зуҳра” мусиқали драмасида Зуҳра, “Мавлоно Муқимий”да Обида, “Нурхон”да Нурхон, “Равшан ва Зулхумор”да Зулхумор, “Паранжи сирлари”да Холисон, “Тули сиёҳ”да Биби, “Гавҳари шамчирок”да Ҳадича, “Кумуштўй”да Фазилат, “Гунчалар”да Нигор, “Ажаб савдолар”да Озода каби бош ролларнинг ижрочилиги ва Ўзбекистон радиосининг Олтин хазинасида сақланаётган “Баҳор айёми”, “Ошкор айлар”, “Уч қиз”, “Сирдарёлик қиз” ва бошқа гўзал қўшиқларнинг моҳир ижрочилиги сифатида элнинг хотирасида ёрқин из қолдирди.

Ижодкорнинг яна бир фарзандлари ўзбек мусиқа санъатида ўзига хос ижрочилик йўлига эга бўлган, мусиқа санъатимиз тарғиботи йўлида тинимсиз фаолият олиб борган, миллий куй-ашуалари билан халқимиз қалбидан ўрин эгаллаган Ўзбекистонда хизмат кўрсатган артист, атоқли созанда (ғижжак), бастакор, устозода-санъаткор, ўзбек

³ Ушбу мусиқали драмани 1967-1969 йиллар давомида Қирғизистон халқ артисти Толбжон Бадинов маҳорат билан ўйнаган.

⁴ Ушбу ашулани Мирза Пардаев дастлаб ижро этган.

⁵ Ушбу қўшиқни Юнус Ражабий номидаги халқ чолғу ансамбли жўрлигида Насим Хошимов ижро этган.

бастакорлик ижлдиётида полимонодия⁶ асосчиларидан Салоҳиддин Тўхтасинов (1926-2003)дир.

1964 йилда “Баҳор” ансамбли ташкил топганининг 10 йиллиги муносабати билан Салоҳиддин Тўхтасиновга “Ўзбекистонда хизмат кўрсатган артист” унвони берилди. Серқирра ижодкор, юксак истеъдод соҳиби Салоҳиддин Тўхтасинов 1965 йилда Республика радиоси қошида ташкил этилган Дони Зокиров номидаги Ўзбек халқ чолғулари оркестрига ишга таклиф қилинади. У ерда кўп йиллар давомида бастакор ва биринчи ғижжакчи-созанда бўлиб ишлаган. У ўзининг алоҳида ижро услуби билан бошқа ижрочилардан ажралиб туради. Жумладан, “Тановор”, “Наргистоним”, “Хумор”, “Гиря”, “Галдир” каби куйларни моҳирона ижро этган. Ижодкор нафақага чикканидан сўнг ҳам тиниб тинчимади.

2000 йилдан умрининг сўнгига қадар Маннон Уйғур номидаги театр ва рассомчилик институтида “Анъанавий ашулачилик” кафедрасида шогирдларга сабоқ берди. Ижодий қаламига мансуб Ёрқин Мирзо шеърига “Меҳмон бўлиб келдим”, “Мунис она”, Ҳабибий шеъри “Фарғона рубойиси”, Барот Исроил шеъри “Афсона эмасман” каби ашулалар шулар жумласидандир. Салоҳиддин Тўхтасиновнинг турмуш ўртоғи Ўзбекистон халқ артисти Райхон Тўраевадир. У 60 йилга яқин “Муқимий” номидаги мусиқали драма ва комедия театрида фаолият олиб борди.

Ўзининг бетакор овози билан ўзбек ва тожик санъати тарихида ёрқин из қолдирган атоқли хонанда Тожикистонда хизмат кўрсатган санъат арбоби Холида Жалилова (1928-2010)дир. У Тошкент давлат консерваториясининг “Вокал хонандалиги” факультетини тугатиб, кўп йиллар давомида Тожикистон радиосида хонанда ва Душанба шаҳридаги Мирзо Турсунзода номидаги санъат ва маданият институтида вокал хонандалиги мутахассислиги бўйича талабаларга дарс бериб келди. Унинг ижодий фаолияти юксак баҳоланиб Тожикистон ҳукумати “Тожикистон Республикасида хизмат кўрсатган маданият ҳодими” юксак унвонини билан тақдирланди.⁷

Унинг ижросидаги Тўхтасин Жалилов мусиқаси Собир Абдулла сўзларига ёзилган “Мунтазир” каби ашулалар Тошкент грампластинка заводида нашр этилган. Шунинг алоҳида таъкидлаб ўтиш керакки, Холида Жалилова ўзига хос ижрочилик услубига эга, кўнғироқ овоз соҳиби бўлганлиги, унинг ижросида радио тўлқинларида мунтазам эшиттиришлар олиб борилган. Устоз-санъаткор ижро намуналар ҳозирги кунда Ўзбекистон ва Тожикистон радиоси олтин фондидан ўрин эгаллаган.

XX ўзбек мусиқа маданиятининг ривожланишида улкан ҳисса қўшган атоқли ўзбек дирижёри, композитор Ўзбекистонда хизмат кўрсатган артист, Ўзбекистонда хизмат кўрсатган санъат арбоби Дехқонбой Жалилов (1930-1992) ўзбек мусиқали драма дурдоналарини авайлаб асраган, миллий руҳни сақлаб замонавий мусиқий асарларда ўринли фойдаланишни тарғиб қилган, ўзининг яратган асарлари билан, юксак даражадаги талабчан ижрочилиги билан ўз даврининг ажойиб санъаткорларидан бири эди.

1959 йилдан умрининг сўнги кунига қадар М.Горкий номидаги Фарғона мусиқали драма театрида дирижёр сифатида фаолият олиб борди. Бу ерда С.Абдулла ва Т.Жалиловнинг “Фарҳод ва Ширин”, К.Яшин ва М.Муҳаммедовнинг “Дилором”, Т.Тўла

⁶Полимонодия- мусиқий-ижодий тамойил, монодик баённинг полифония унсурлари ёрдамида бойитишга асосланади. Ўзбек анъанавий мусиқасида XX аср ўрталаридан бастакорликнинг тараққиёти, хусусан, услубий қамровлари кенгаши жараёнида шаклланди. (мусиқашунос Т.Ғофурбеков).

Қаралсин! :Т.Ғофурбеков. Бастакорлик ижодиёти: тарихи, таҳлили, тақдири. (Монография). Тошкент:2019 й.
⁷ А.Маҳмудов. Андижон санъати фидойилари.Тошкент.:2018 й.

ва И.Акбаровнинг “Қизбулоқ фожиаси”, К.Яшиннинг “Нурхон”, М.Иброҳимов ва Ф.Амировнинг “Сўнмас чироқлар”, С.Юдаковнинг “Майсаранинг иши” операси каби ўнлаб мусиқий асарларни сахна юзини кўришида беқиёс хизмат қилди.⁸

Унинг И.Султоннинг “Номаълум киши”, Ҳамзанинг “Холисхон”, М.Иброҳимовнинг “Қишлоқи”, Г.Мдиванинг “Терезанинг таваллуди”, К.Яшиннинг “Машраб”⁹ каби мусиқали драмалар, болалар учун “Зафар ва Зуфар” мусиқий-эртақ, овоз ва фортепиано учун Камтар сўзига “Севганим” романс, 50 дан ортиқ куй-қўшиқ, ашулаларга мусиқа басталади. “Андижоним”, “Санъаткор кизга”, “Янги ерда”, 3 қисмдан иборат “Фарғона тонгги”, “Ўзбекистон”, “Ўйларимиз”, “Сўзласа”, “Вафо қарори бўлса”, “Сайр айланг” каби қатор куй-қўшиқ, ашула ва рақслар шулар жумласидандир.

Бастакорнинг кенжа фарзанди Телман Жалилов (1937-2002) муҳандис бўлиб, лекин санъаншинаванда инсон эдилар. Унинг мусиқий мойиллиги отасининг барча мусиқали драмаларидаги ария, қўшиқ, куйларни ёд олганлигини ўзиёқ фикримизнинг исботидир.

Хулоса ўрнида шуни айтиш мумкинки, ўзбек мусиқа санъати ривожидида “Жалиловлар” сулоласи ҳам муносиб ҳисса қўшганликлари ва ҳозирги кунга қадар сулолавий анъана давом этиб келаётганлиги қувонарли ҳолат албатта. Сулола вакиллари касби асосан бастакорлик, композиторлик, анъанавий ва академик хонандалик, дирижёрлик, мусиқий ташкилотчилик билан шуғулланган бўлса уларни оилавий қобилият ва мусиқий мойиллиги маълум йўналишда ўрганиб тадқиқ этилиши ҳам бу борада алоҳида изланишлар марказида туриши мумкин. Мусиқий сулолавийликни ўрганиш мураккаб жараён бўлиб, унинг негизини ташкил этадиган ва мусиқа санъати ривожини ва камоли учун бўлган сулоланинг касбий ва ахлоқий кадрларини тарғиб этилиши ҳамда мусиқашуносликда илмий-амалий жиҳатдан ўрганиш ва тадқиқ этиш учун муҳим омил бўлади.

ФОЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР

1. А.Маҳмудов. Андижон санъати фидойилари. Тошкент: 2018 й.
2. Г.Турсунова. Мусиқий сулолавийлик феномени. “Musiqа” илмий-услубий журнал. 2018 йил 4 сони, 61б.
3. Ҳақима Боқибоева «Фарғона ҳақиқати» газетасининг 1995 йил 16 ноябрь «Ёрқин хотира: Мусиқа фидойиси эди» мақола.
4. И.Ашуров, А.Худойназаров «Исфайрам афсонаси» (мақола). Коммуна газетасининг 1988 йил, 3-б.
5. Т.Ғофурбеков. Бастакорлик ижодиёти: тарихи, таҳлили, тақдири. (Монография). Тошкент: 2019 й.

⁸Ҳақима Боқибоева «Фарғона ҳақиқати» газетасининг 1995 йил 16 ноябрь «Ёрқин хотира: Мусиқа фидойиси эди» мақола.

Манба: И.Ашуров, А.Худойназаров «Исфайрам афсонаси» (мақола). Коммуна газетасининг 1988 йил, 3-б.

⁹ Мазкур сахна асари бастакорнинг сўнги ижодий асаридир.